

Zeitplan erstellen

Ein Zeitplan hilft dabei, Ihre wissenschaftliche Arbeit genauer zu planen.

1. Notieren Sie die notwendigen Arbeitsschritte für Ihre Arbeit!
2. Bringen Sie die Arbeitsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge!
3. Planen Sie für jeden Arbeitsschritt anteilig die verfügbare Zeit ein! Falls Sie einen festen Abgabetermin haben, planen Sie von diesem aus rückwärts!
4. Prüfen Sie beim Schreiben der Arbeit regelmäßig die Einhaltung ihres Zeitplans!

Beispielhafte Zeiteinteilung für eine Bachelorarbeit:

	Arbeitschritt / Woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arbeitsplan erstellen	■											
2	Thema finden	■											
3	Methode festlegen	■											
4	Recherchieren	■	■	■	■	■							
5	Material sammeln / Daten erheben	■	■	■	■	■							
6	Material auswerten, organisieren			■	■	■	■	■					
7	Daten verarbeiten, visualisieren				■	■	■	■					
8	Gliederung festlegen				■								
9	Erstentwurf							■	■				
10	Inhaltliche Überarbeitung									■	■	■	
11	Feedback einholen										■		
12	Sprachliche Überarbeitung											■	
13	Korrekturlesen											■	■
14	Formatierung überprüfen												■
15	Drucken und Abgeben												■
16	Dokumentation / Arbeitsjournal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■